

Protocolo de Pesquisa

Título: Avaliação da Colaboração em Atividades de Cocriação no Ensino de Engenharia de Software: Uma Revisão Rápida da Literatura

1. Contexto

As atividades colaborativas de cocriação têm ganhado destaque no contexto do desenvolvimento de software, especialmente em ambientes educacionais que buscam preparar os estudantes para os desafios reais do mercado. O ensino de Engenharia de Software (ES) precisa formar profissionais aptos a trabalhar de forma colaborativa, compreendendo as dinâmicas de equipe e contribuindo para soluções coletivas. Diversas técnicas, como metodologias ativas, ambientes de projeto e abordagens ágeis, têm sido empregadas para criar contextos de cocriação em sala de aula. No entanto, a avaliação da colaboração nesse tipo de atividade ainda é pouco explorada e sistematizada na literatura.

2. Problema de Pesquisa

Há dificuldade em encontrar métodos de avaliação da colaboração entre estudantes em estudos anteriores, especialmente quando atividades de Engenharia de Software são conduzidas de maneira colaborativa.

3. Questão de Pesquisa Principal

Como a colaboração entre estudantes é avaliada em atividades de cocriação no contexto de Engenharia de Software?

4. Subquestões de Pesquisa

- Q1: Como as atividades de cocriação são estabelecidas em aulas de Engenharia de Software?
- Q2: Para qual finalidade (espaços de trabalho) a cocriação é utilizada?
- Q3: Quais métodos de avaliação são utilizados para avaliar a colaboração entre estudantes?
- Q4: Quais ferramentas e instrumentos são utilizados na avaliação da colaboração?
- Q5: Quais os principais desafios enfrentados na avaliação da colaboração em contextos educacionais?

5. Objetivo da Pesquisa

Explorar a literatura de forma rápida para identificar como a colaboração em atividades de cocriação tem sido avaliada no contexto da educação em Engenharia de Software.

6. Metodologia

A pesquisa foi conduzida por meio de uma revisão rápida da literatura, conforme diretrizes de revisões sistemáticas adaptadas para maior agilidade. A abordagem seguiu os seguintes passos:

- Utilização do framework PICOC para definição da estratégia de busca:

Elemento	Descrição
Population	Estudantes e professores de Engenharia de Software
Intervention	Avaliação da colaboração, métricas de colaboração, análise de cocriação
Comparison	—
Outcome	Formas de avaliar colaboração e medir eficácia das atividades colaborativas
Context	Ensino de Engenharia de Software, ambiente educacional

- Formulação de strings de busca com base em *keywording strategy* de Petersen et al. (2015):

("collaboration metrics" OR "teamwork measurement" OR "collaborative software development" OR "team performance metrics" OR "agile collaboration") AND ("software engineering" OR "project management" OR "agile teams" OR "distributed teams")

- Bases de dados utilizadas: IEEE Xplore e Scopus

Critérios de Inclusão (CI)

- CI1: Estudos que abordem ambientes educacionais
- CI2: Aplicam técnicas/metodologias de ensino ou colaboração
- CI3: Abordam métricas de colaboração ou *soft skills*
- CI4: Publicações em inglês ou português
- CI5: Contexto relacionado à Engenharia de Software

Critérios de Exclusão (CE)

- CE1: Estudos com foco exclusivamente profissional

- CE2: Fora da Engenharia de Software
- CE3: Documentos duplicados ou incompletos
- CE4: Sem foco em colaboração ou avaliação
- CE5: Sem revisão por pares ou sem acesso ao texto completo